

DAVR DONISHMANDI

Ergash OCHILOV

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18218814>

Izzat Sulton deganda mening ko‘z oldimga olimlik va adiblik iste‘dodini o‘zida ajoyib tarzda omuxta qilgan ilmu ijod dahosi keladi. U kishi o‘zbek adabiyotshunosligidagi jahon adabiyoti yuksakligidan turib fikr yuritadigan ilmi teran, dunyoqarashi keng olimlardan biri edi.

Donishmand Sa‘diy hikmatlaridan birida: “Odam bolalari ibtidoda bir gavhardan bino bo‘lganlari tufayli yaxlit bir vujud kabidirlar”, – deb lutf etgan edi:

*Bani odam a‘zoi paykarand,
Ki dar ofarinish zi yak gavharand.*

Olam yaxlit bir butunlik ekan, aslida adabiyot ham bitta. Jahon so‘z san‘ati – insoniyatning yagona adabiy mulki. Holbuki, uni milliy, hatto mahalliyga aylantirib, maydalashtirib yuborishadi.

Adabiyotshunoslarimiz ham shu. Aksariyati o‘zbek adabiyotinigina biladi, nari borsa rus adabiyoti bilan bir qadar tanish.

Izzat Sulton esa ayni jihatdan jahon adabiyoti miyosida fikr yuritadigan va milliy adabiyotimiz namunalariga shu nuqtai nazar va talab bilan yondashadigan noyob hodisa edi deb baralla aytish mumkin.

Izzat Sulton munaqqid muallifdan bir kalla baland bo‘lishi kerak degan fikrda edi:

“Bu – badiiy qobiliyat masalasida emas. Ongi, bilimi, dunyoqarashi, hayotiy tajribasi, hayotga munosabati, falsafiy-fikriy chuqurligi jihatidan yozuvchidan bir bahya baland bo‘lishi lozim... Bu masalalarda yozuvchidan saviyasi past bo‘lgan tanqidchi munaqqid emas. Chunki yozuvchining asarini tahlil qilish uchun eng kamida yozuvchi darajasida bo‘lish kerak. Undan chuqurroq va kengroq umumlash xulosalar aytish uchun esa balandroq bo‘lishi lozim”.

Bizning aksar munaqqidlar esa saviyasizliklari va didsizliklari bilan shoir-yozuvchilarning ta‘na-malomatiga qolib, ularning achchiq zaharxandasiga nishon bo‘lib yurishadi. Aytaylik, aruzning ko‘chasidan ham o‘tmagan ba‘zi munaqqidlar Erkin Vohidovning “Yoshlik devoni”ga osilib, o‘zlarini o‘zlari sharmanda qilgan edilar.

Bu borada Izzat Sulton donishmand olim, Ozod Sharafiddinov mutafakkir munaqqid edi.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

Izzat Sulton qamrovi keng, tafakkuri teran, malakali va tajribali olim bo‘lib, badiiy asarni har tomonlama keng va chuqur tahlil qilar, unga so‘z san’atining yuksak mezonlari asosida yondashardi. Nazariy xulosalarini ilmiy tahlillardan keltirib chiqarar edi. Shunga qaramay, o‘zining yozganlaridan qoniqmasligini ta’kidlab charchamasdi.

Bu – o‘ziga o‘ta talabchanlik namunasi.

Men ilm olamiga endi-endi atak-chechak qilib kirib kelayotgan yosh olim sifatida Izzat Sulton bilan ko‘p muloqot qilmaganman. Lekin mutafakkir olim va donishmand olim sifatida u kishiga sidqu ixlosim baland edi. Bu adabiyotni va u haqdagi ilmni chuqur biladigan va badiiy asarlarni nihoyatda teran tahlil qilib, hech kimning xayoliga kelmagan antiqa xulosalarni ilgari suradigan davr donishmandining ora-orada lirik chekinish qilib aytadigan ilm va adabiyot xususidagi tesha tegmagan gaplari, ohorli fikru tahlillarini eshitish uchun ham u kishi raislik qiladigan nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalariga Ixtisoslashgan kengashning har bir yig‘ilishiga kirar edim. Chunki u kishining adabiy mulohazalari o‘z salmog‘iga ko‘ra durdona bir asardan kam emasdi-da. Aytaylik, Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romanining asosiy g‘oyasi “Yaxshi kishi biror-bir zamonda kun ko‘rmaydi!” degan haqiqatni aytishdan iborat degan bahosi sira esimdan chiiqmaydi.

“O‘tkan kunlar” romanini hatto Abdulla Qodiriyning o‘zi ham Izzat Sultonday ipidan-ignasigacha tahlil qilib berolmasa kerak.

1994 yil 28 sentyabrda “Ruboiy tarjimasida shakl va mazmun birligi” mavzuida nomzodlik dissertatsiyasini himoya qildim. Ixtisoslashgan kengash majlisiga Izzat Sulton raislik qilar edi. Shunda Hafiz Abdusamatov:

– Odatda, avval mazmun, keyin shakl bo‘ladi. Siz esa dissertatsiyangiz nomida shaklni birinchi o‘ringa qo‘yibsiz. Bunga biror asosingiz bormi?

– Avval shakl nazarga tashlanadi-da... Ruboiy tarjimasida shakl – asosiy omil hisoblanadi-la... – deb bir narsalarni g‘udrang bo‘ldim-da, keyin muhim bir narsa esimga tushib ketganday:

– Mana, Izzat Otaxonovichning “Adabiyot nazariyasi” kitoblarida ham shakl va mazmun deb berilgan, – deb yubordim.

– Hecham unday emas-da! – deb Hafiz aka bu gapimni qat’iyan rad etdi.

Domla esa minbarda bu bahsni indamay kulib kuzatib o‘tirdilar-da, qarshi hech narsa demadilar. Chunki u kishining kitoblarida ham mazmun va shakl tarzida berilganligi ma’lum edi-da.

Hamkasblari va shogirdlari Izzat Sultonning nomini sira tildan qo‘ymaydilar, olmosday yorqin va serqirra fikrlarini hamisha bir-birlariga aytib yuradilar, Ilm ahli orasida ustoz bilan bog‘liq ibratli va qiziqarli hangomalar ham mashhur. Quyida

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

ba’zisini o‘zim eshitgan, ba’zisiga o‘zim guvoh bo‘lgan ana shunday hangomalardan bir dastasini ilmu adab ahli e’tiboriga havola qilishni lozim topdim.

IZZAT SULTON HANGOMALARI

Kutilgandan ham a’lo

Usmon Yusupov Yozuvchilar uyushmasining bir majlisiga kelganida Izzat Sultonning dadil va ma’nodor nutqiga qoyil qolib, Jumaniyoz Sharipovdan u haqda so‘rab-surishtirsa:

– Juda aqlli va bilimdon yigit, – deb rosa ta’rifini keltiribdi.

– Markaziy komitetda Madaniyat bo‘limi mudiri lavozimi bo‘sh – bo‘lmasa uni shu lavoziga ishga olaman, – debdi mamlakat rahbari.

Lekin ertasiga uning suhbatiga borgan Izzat aka o‘z suhbatini bilan uni shunchalik qoyil qoldiribdiki, Madaniyat vazirining o‘rinbosari lavozimiga tayinlanib ketibdi.

Rad etilgan taklif

Izzat Sulton aytadi:

– Fitratni Qohira davlat universitetiga dars berishga taklif qilib, 1936 yilda xat kelgan edi. O‘sha paytdagi komsomol komitetining kotibi sifatida men ustozga bormaslikni maslahat bergan edim. Yana birovlar aytdimi, yo mening gapimga kirdimi, yo o‘zi shu qarorga keldimi, har holda, bu taklifni rad etdi.

Endi o‘ylayman: ketganida balki tirik qolarmidi?..

Shunday deb, u yig‘lab yubordi...

San’at arbobi

Taniqli adib va mohir tarjimon Mirzakalon Ismoiliga “O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan san’at arbobi” faxriy unvoni berilibdi. Izzat Sulton tabriklagani uyiga borsa, u xafa bo‘lib to‘ng‘illabdi:

– Nima, men artistmidimki, san’at arbobi unvonini beradi?!

– Adabiyot ham so‘z san’ati-ku, – debdi javoban Izzat aka.

– Ha-ya... Shu narsa xayolga kelmaganini qarang! – debdi darhol uning chehrasi yorishib.

Fan doktorining gapi

Izzat Sulton aytgan edi:

– Fan doktori diplomini olish uchun Moskvaga borganimda ustozim Yevgeniy Eduardovich Bertelsning oldiga o‘tdim. U kishi meni fan doktori bo‘lganim bilan tabriklab:

– Xo‘sh, yangi fan doktori o‘zini qanday his qilyapti? – deb so‘radi:

– Iloji bo‘lsa, dissertatsiyamni qayta yozgan bo‘lar edim, – dedim ming bir xijolat bilan.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

– Mana shuning o‘zi fan doktorining gapi bo‘ldi, – dedi u kishi.

Mashhur haydovchi

Taniqli olim Hamid Sulaymon Izzat Sultonning “Volga”sida qaysidir viloyatga uchrashuvga boribdi. Tanishtirishni shunday boshlabdi:

– Bu kishi – Izzat Sulton. Mashhur olim. O‘zbekiston Fanlar akademiyasining muxbir-a‘zosi. Mening esa haydovchim. Mening kimligimni shundan bilib olaveringlar!

Antiq usul

Yaxshi gap ham, yomon gap ham egasiga yetib boradi – shuning uchun tilga ehtiyot bo‘lish kerak.

Bu borada Izzat Sultonning usuli va tajribasi ibratli. Domla ustalik bilan dushmanlarining ham, o‘zini xushlamaydiganlarning ham ko‘nglini topa olardi. Buning uchun minbardan turib yoki katta davralarda ular haqida maqtoov gaplar aytar edi. Bilardiki bu gaplar tildan-tilga o‘tib, kerakli nishonga borib tegadi.

Olov

Izzat Sulton To‘ra Mirzayevning salga qizib ketishini ko‘rib, aytgan ekan:

– Olovning bostirib kelayotganini ko‘rdingmi – uni daf qilish payidan bo‘l. O‘zingni olovga ursang, kuyib ketasan.

O‘zini asrash

Izzat Sultonni o‘zini juda parvarish qiladi deyishadi. Aytaylik, bitta xonada ijod qilsa, ikkinchisida dam olar, uchinchisida uxlar, to‘rtinchisida ovqatlanar ekan. Xonalarning derazasini ochib, tez-tez shamollatib turar ekan.

Biz bechoralar esa bu yumushlarning barchasini bitta xonada bajaramiz.

Chiroqning zarari

Izzat Sulton to‘qsondan o‘tsa hamki, deyarli ko‘zoynak taqmasdi. Buning sababi uning chiroq nuridan sira foydalanmasligi, kunduzgi yorug‘likda o‘qib-yozganida ekan.

Turshakning foydasi

Bir kuni Izzat Sultonga dedim:

– Domla, sizga havasim keladi: to‘qson yoshda ham yigitlarday tetiksiz.

Shunda u kishi cho‘ntagidan to‘rtta turshak olib ko‘rsatdi (bittasi og‘zida edi):

– Buning sababi ana shu turshakda. Men har kuni besh dona turshak yeyman.

Keyin turshakning, adashmasam, sakkizta foydasini sanab berdi. Shunda ikkitasi esimda qoldi:

– Turshak... yurakni baquvvat qiladi... ichni muloyim qiladi...

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

Oxirgi gapimga kulayapsan-a? Yoshlar bilmaydi – qariganda ichning yurishib turishi katta davlat.

Dalda

Izzat Sulton doktorlik dissertatsiyasi uchun qanday mavzu tanlaganimni so‘rab qoldi.

– Ruboiy bo‘yicha izlanishlarimni davom ettirmoqchiman, domla, – dedim. – Shuning uchun “Tasavvuf va turkiy xalqlar adabiyotida ruboiy” degan mavzuga to‘xtalдим. – O‘zinga qolsa, “Tasavvuf va Sharq xalqlari adabiyotida ruboiy” deb olmoqchi edim. Lekin ba‘zilar e‘tiroz bildirishdi.

– U juda katta mavzu. Hozirgisi ma‘qul. Faqat “turkiy xalqlar” iborasi o‘rniga “turk xalqlari” deb olsa bo‘lmasmikan? O‘ziyam ma‘qul-ku-ya...

Mavzu atrofida gap-so‘z aylangani uchun atay so‘radim:

– Domla, shu mavzudan doktorlik chiqarmikan o‘zi?

– Albatta! – dedi u kishi qat‘iyat bilan.

Insonparvarlik

– Navoiy shahridagi qamoqxonaga Alisher Navoiy haqida ma‘ruza o‘qishga olib borishdi, – deb hikoya qiladi Baxtiyor Nazarov. – Ma‘ruzadan oldin ogohlantirishdi: “Yana “O‘rtoqlar”ga o‘xshash so‘zlarni ishlatmanglar-a! Bular bari jinoyatchilar”. Shu gapni eshita turib Izzat Sulton nutqini “O‘rtoqlar!” deb boshlasa deng!

Eski palto

Abduqodir Hayitmetov hikoya qiladi:

– Moskvaga ilmiy safarga borganimda o‘zinga loyiq palto qidirib topmaganman. Izzat Sultonga shundan shikoyat qilsam, nima deydi deng: “Eski adabiyot bilan shug‘ullanadigan kishi eski paltoda yurishi kerak”.

Chin olim

Izzat Sulton umrining oxirida – 92 yoshida ham ikki noyob kitobni so‘rab, o‘sha paytda O‘zbekiston milliy kutubxonasi direktori bo‘lib ishlayotgan Zuhridin Isomiddinovning oldiga borgan ekan.

Naqshband fikri

Izzat Sulton aytadi:

– Bahouddin Naqshbandning fikricha, peshonani g‘urra qilib, tizzani shilintirib Xudoga behuda sajda qilgandan ko‘ra halol mehnat qilish, savob ishlarni amalga oshirish, birovning og‘irini yengillashtirish afzal...

Mardikorlik tarixi

Bugungi mardikorlik tarixi ham juda uzoqqa borib taqaladi. Birinchi jahon urushi paytida Chor Rossiyasi mamlakat ichidagi ishlarni bajarish uchun o‘z tasarrufidagi

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

mustamlakalardan mardikor yiqqan. Har bir xonadondan bir kishi borishi kerak bo‘lgan. Ana shunda boylar pul evaziga o‘z farzandlari o‘rniga boshqalarni yuborgan. Yo‘qchilikdan, ahvolini o‘nglash uchun kishilar o‘zlari rozi bo‘lib o‘g‘illarini berishgan.

Izzat Sultonning aytishicha, ana shu mardikorlar mardikorlikdan o‘zgarib qaytgan va mahalliy aholining turmush tarziga ta’sir ko‘rsatgan.

“Ashulalar bilan kelishdi. Satrlari orasida ruscha so‘kishlardan iborat so‘zlar ham bo‘lardi... mardikorlar bolalariga ruslarning kiyimlaridan ham olib kelishgan edi. ... Ular biz uchun butunlay boshqa dunyodan kelishgandi-da”.

Ikki kema

Izzat Sultonning umri aql va ko‘ngil taloshida o‘tganga o‘xshaydi: bir tomondan donishmand olim bo‘lsa, ikkinchi tomondan ijod oshuftasi edi-da.

Izzat Sultonning ilmdagi kammahsulligining sababi u ijod dardi bilan yashagan, dramalaridan tashqari qator romanlar ham qoralagan, lekin ularning birortasi yakuni yetmay, chala qolib ketgan.

Axir, ularga ham qancha vaqt, mehnat sarf bo‘lgan...

Qoyilmaqom darslik

Izzat Sulton “Adabiyot nazariyasi” darsligining dastlabki namunasini 28 yoshida yaratgan. Keyin ham bir umr bu borada izlanishlar olib borgan hamda uning ikkinchi va uchinchi nashrlarini amalga oshirgan. Buni o‘zi ham e’tirof etib, “Bu darslikka butun umrim sarf bo‘ldi”, – deydi.

Muayyan asarlar tahlili misolida fikr yuritgani uchun Izzat Sultonning “Adabiyot nazariyasi” darsligi nihoyatda tushunarli va nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega.

Izzat Sulton yirik nazariyotchi olim edi.

Afsuski, u nihoyatda kam yozib, fikrlarini asosan gapirib yurardi.

Lutf

– O‘zimdanda boshqalarning ko‘p gapirishini xushlamayman-da, – der ekan Izzat Sulton kulib.

Tajriba

– Izzat Sulton bo‘lar-bo‘lmas dissertatsiyalarni o‘qib o‘tirmasdi. Hammaning fikrini eshitardi-da, shular asosida xuddi o‘qiganday qilib gapirar, lekin eng muhim fikrni o‘sha aytar edi, – deydi Ibrohim Haqqul.

– Bu – tajriba va bilimdonlik mahsuli, – dedim men.

Aslida Ibrohim Haqqulning o‘zi ham shu edi.

Muhofaza

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

Sovet davrida qo‘sh xotinlik katta siyosiy qo‘poruvchilik hisoblangan. Shunday sharoitda 68 yoshli Jumaniyoz Sharipovning 28 yoshli qizga uylanishidan rahbarlarning paytavasiga qurt tushib qolib, uni muhokama qilish uchun partiya majlisini chaqirishgan. Bu majlis Izzat Sultonning:

– Koridorda Jumaniyozning qarilikda yosh qizga uylanib olgani haqidagi mish-mishlar yuribdi. Agar shu gap rost bo‘lsa, men unga faqat havas qilaman! – degan so‘zi bilan taqqa to‘xtabdi.

Bu olimning salmoqli va mantiqli fikrlari hukm darajasida edi-da.

Havas

Yetmish yoshdan o‘tib uylangan va ikki o‘g‘il ko‘rganiga ishora qilib Izzat Sulton o‘zining eski safdoshi haqida:

– Men Jumaniyoz Sharipovga havas qilaman:

Keyin qo‘shib qo‘yardi:

– Har jihatdan!

Andisha

Kimsan Izzat Sulton ham yubileylarini nishonlamay o‘tib ketdi.

To‘ra Mirzayev ustoz olimning 90 yilligini nishonlashni taklif qilganda, u kishi:

– Xalq qiynalib yashayotgan bir davrda mening odamlarni qiynab yubiley o‘tkazgim yo‘q, – degan ekan va keyin o‘ziga xos ishonch va bardamlik bilan:

– Men yuzga kirishga va‘da beraman – mayli, o‘shanda har qancha tantana qilsanglar, qarshi emasman! – degan ekan kulib.

Afsuski, 100 ga kirolmadi – 92 yoshda ketdi.

O‘zi bilan o‘zi

– Izzat Sulton Ixtisoslashgan kengashga raislik qilganida hay’atda o‘ziga o‘zi bir narsalarni pichirlab o‘tirar dissertantlarning nimalar deb valdirayotganlarini eshitmas, ular so‘zini tugatishganda ilmiy kotib No‘mon Rahimjonov uni turtib qo‘yardi, – deydi kulib Boqijon To‘xliyev.

Azaliy haqiqatlar

Tal’at Solihov aytar ekan: “Badiiy asarni har kim har xil tushunadi har xil talqin qiladi. Mening nazarimda, Oybek “Qutlug‘ qon” romanini Mirzakarimboyning birgina “Er yer sotmaydi, yer sotgan er bo‘lmaydi”, – degan sobit haqiqatini o‘tkazish uchun yozgan”.

Chindan ham yer – xazina-da. Yeri bor och qolmaydi.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

Izzat Sulton ham Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romani asosida “Yaxshi odam biror-bir zamonda kun ko‘rmaydi”, – degan azaliy va abadiy haqiqat yotadi degan edi.

Ixlos

Alisher Navoiy nomidagi metro bekati ishga tushganida Izzat Sulton xursand bo‘lib:

– Men bu bekatta go‘yoki ulug‘ shoir davriga, Husayn Boyqaro saroyiga tushib qolganday bo‘ldim, – degan ekan.

Keyinchalik aytar ekanki:

– Men ishim yurishmay, tushkunlikka tushib qolsam, Alisher Navoiy bekatiga borib, o‘zimga ruh olaman.

Boshqalarga ham shuni maslahat beraman.

Purma‘no taxallus

Alisher Navoiy o‘ziga taxllus sifatida tanlagan “navo” so‘zining ma‘no qirralari ko‘p bo‘lib, kuy, ohang, qo‘shiqdan tashqari, u oziq, qut, g‘izo; boyluk, davlat; zaxira; nasiba, bahra; chora, tadbir; madadkor; mushkulni hal qiluvchi, bir ishni bajaruvchi; intizom, tartib, ravnaq; garov, garov tarzida; garovga qo‘yilgan narsa; ovoz, sado; tiriklik vositasi, yashash uchun zarur narsalar kabi ma‘nolarni ham bildiradi.

Izzat Sulton shoirning “Lison ut-tayr” dostonidagi:

Dahr bog‘ida bo‘lib komim ravo,

Komronlar topti nazmimdan navo, –

(“Bu dunyo bog‘ida maqsadim amalga oshib, baxtli insonlar she‘rlarimdan bahra topdilar”) mazmunidagi baytidan kelib chiqib, u “bahra, nasiba, maqsad” ma‘nosida ayni taxallusni tanlagan deb yozadiki, bu fikrda jon bor. U she‘riyatni ruh g‘izosi, qalb ozig‘i bilib shunday taxallus olgan bo‘lishi ham mumkin. Ijod ahli taxallus tanlaganda uning o‘z ijodiy niyatlari va faoliyat yo‘nalishlariga mos kelishigina emas, balki ko‘p ma‘noliligiga ham e‘tibor berishgan. Alisher Navoiy ham bundan mustasno emas.

Hozirjavoblik

G‘afur G‘ulom sarxush kelayotgan ekan, oldidan Mamarasul Boboyev bilan Izzat Sulton chiqibdi.

– Mamarasul, sening she‘rlaring “Mezon ul-avzon” (“Vaznlr o‘lchovi”)ga sig‘maydur! – debdi Mamarasul Boboyevga.

– Bu izzatu bu qomat sultonda yo‘qdur! – debdi Izzat Sultonga qarata.

Mamarasul Boboyev she‘rlarining parvozi, Izzat Sultonning esa qomati baland emas edi-da.

Ko‘pni ko‘rgan kishilar

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

Izzat Sulton siyosatda ham, adabiyotda ham ko‘p ulug‘lar davrasini ko‘rgan jonli qomus edi.

Davralarning guli edi.

Donishmand hamsuhbat ham edi.

Bu odamning suhbatini olib qolish kerak edi.

Afsuski, u paytlar men yosh edim, hech kim edim.

O‘zi ham xotiralarini kitob qilmay ketdi.

Izzat Sulton, Jumaniyoz Sharipov, To‘ra Mirzayev, Mahmud Sa‘diyalar ko‘pni ko‘rgan kishilar edilar – o‘zlari bilan butun boshli xotiralar xazinasini olib ketdilar.

